

测样咨询

2、*J Hazard Mater* 胡培松院士团队：OsNTP1 调控 Cd 根 - 地上转运，下调籽粒 Cd 但增根吸收

通讯作者：中国水稻研究所 胡培松、唐绍清、胡时开

所用 NMT 设备：重金属阻控机制分析仪 (MechLyzer[®]) (HMP300 系列, 中国旭月 / 美国 YOUNGER)

使用非损伤微测技术 (NMT) 检测水稻根成熟区 Cd²⁺ 流速。在 100 μM Cd²⁺ 条件下, OsNTP1-RNAi-1 和 OsNTP1-RNAi-2 系的 Cd²⁺ 流入量显著高于野生型 ZH11, 约为后者的两倍 (图 G、H)。该结果直接证明 OsNTP1 在根中参与调控 Cd 的吸收。OsNTP1 表达下调导致根对 Cd 的吸收增强, 进而增加了 Cd 从根向地上部的转运量。这进一步支持了 OsNTP1 在 Cd “根 - 地上部转运” 过程中的关键作用, 为其作为 Cd 转运蛋白的功能提供了生理学证据。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考